

SPATIO-TEMPORAL ANALYSIS OF THE HETEROGENEITY OF THE SURFACE TEMPERATURE OF KYIV CITY AND SURROUNDING SUBURBAN AREAS FOR DETECTION OF "HEAT ISLANDS" USING MATHEMATICAL MODELS

R. Okhrimchuk, I. Tishaev, V. Zatserkovnyi (*Institute of Geology, Taras Shevchenko National University of Kyiv*)

SUMMARY

The work presents a spatiotemporal analysis of the results of studies on the heterogeneity of the surface temperatures of Kyiv city and surrounding suburban areas for the detection of “urban heat islands” in the period from 1999 to 2003. According to the analysis, it was found that within the city zone the cyclical course of the change in the heat flow is significantly different from other types of territories. The obtained results were based on the application of a mathematical model. This effect is subject to a large amount of secondary heat, which is typical of urban areas.

ПРОСТОРОВО–ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ НЕОДНОРІДНОСТІ ЯСКРАВИСНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ М. КИЄВА ТА ПРИМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ “ОСТРОВІВ ТЕПЛА” З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

Р. Охрімчук, І. Тішаєв, В. Зацерковний (*ІНІ «Інститут Геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка*)

РЕЗЮМЕ

В даній роботі запропонований просторово-часовий аналіз результатів досліджень неоднорідності температур поверхні міста Київ та прилеглих приміських територій в період з 1999 до 2003 р. для виділення “міських теплових островів”. За отриманими результатами аналізу було виявлено, що в межах міської зони циклічний хід зміни теплового потоку суттєво відрізняється по відношенню до інших типів територій. Отримані результати базувались на застосуванні математичної моделі. Спостережений ефект обумовлений великою кількістю вторинного тепла, яке є характерним для урбанізованої територій.

Вступ

Міський острів тепла (МТО) – явище, коли через антропогенний вплив спостерігається різниця температур між містом та приміськими територіями. Як правило, різницю температур найбільш помітною вночі та при слабкому вітрі, найкраще цей феномен виражений влітку та взимку [1]. Збільшення щільності забудова, зменшення площі зелених зон та заміна природного покриття штучним призводить до утворення мікрокліматичних зон [5]. Як наслідок це призводить до погіршення екологічної ситуації та створює не комфортні умови для проживання міського населення.

Виклад основного матеріалу

Актуальність теми. Значення актуальності теми визначається значними темпами зростання рівня урбанізації. За прогнозами вчених очікується, що до 2050 року 70% населення світу буде проживати у містах. Зі зростанням забудови міста, температура у ньому зростає. Темп урбанізації міста Київ досить високий, незважаючи на загальний від'ємний приріст населення в Україні. Станом на 01.07.2018 в місті проживало 2.93 млн [2]. Міське середовище суттєво впливає на клімат, створюючи на його теренах своєрідні мікрокліматичні осередки з підвищеним рівнем яскравісної температури – так звані теплові острови. Інтенсивність їх розвитку визначаються щільністю забудови, дорожнім покриттям, розподілом зелених насаджень тощо.

Об'єкт досліджень – диференціація яскравісної температури в межах міста Києва та на приміських територіях.

Метою роботи є просторово-часовий аналіз диференціації яскравісної температури в межах міста Київ та приміських територій за супутниковими даними Landsat 7.

Зростаюча урбанізація та інтенсивна розбудова інфраструктури міст спричиняє порушення екологічної рівноваги, яке загрожує комфортному проживанню населення, спричиняє потужний антропогенний вплив на всі компоненти екосистем, призводить до виникнення теплового забруднення – ”островів тепла”, які є наслідком суми мікрокліматичних змін, пов'язаних з антропогенним перетворенням міських територій [1]. Найпереконливішим доказом існування в місті острова тепла є порівняння двох рядів температури, з яких один включає дані, отримані на території майбутнього міста до його заснування, а інший складається з вимірних значень температури вже в побудованому місті. Практично провести таке порівняння вдається дуже рідко, але необхідну доказ можна отримати інакше, а саме шляхом складання тренда температури повітря в зростаючому місті. Зауважимо також, що зростання площі міста і ущільнення міської забудови ведуть до посилення ефекту міського острова тепла з часом [3].

За допомогою платформи Earth Explorer USGS космознімки були завантажені у період з 1999 по 2003 роки. Відібрані космознімки повністю охоплюють територію м. Київ та виключають наявність хмарності на території дослідження. Із врахування характеристик відбору було обрано 22 космознімки, що є достатнім для побудови математичної моделі для кожної з областей дослідження.

Сенсор ETM+ здійснює збирання даних у восьми спектральних каналах. Просторова розрізненість у видимих та інфрачервоних каналах становить 30 м, панхроматичного зображення – 15 м, а термального каналу – 60 м. [4].

Для дослідження динаміки зміни яскравісної температури на території міста Києва було обрано 7 зон для яких є характерною густа транспортна мережа та щільна забудова (рис. 1, а). На території з відкритими водоймами було обрано 5 зон, які розміщені над Київським водосховищем, яке виступає у ролі відкритої водойми (рис. 1,б). На ділянках із щільним рослинним покривом було обрано 5 зон, які характеризуються наявністю високої деревної рослинності зі зімкнутими кронами. (рис. 1, в).

Рисунок 1 Виділенні зони на космознімку Landsat 7 на яких присутні: а – міські території, б – відкриті водойми, в – щільний рослинний покрив

Для визначення яскравісної температури була здійснена обробка даних TIR діапазону. На цьому етапі було перетворено цифрові дані у показник спектральної енергетичної яскравості. Радіометричне калібрування було реалізоване у програмному середовищі ENVI за допомогою вбудованого інструменту “Radiometric Calibration”. Після виконання радіометричного калібрування було отримано растрове радіометрично відкаліброване геозображення території дослідження (рис. 2).

Атмосферна корекція була реалізована у програмному середовищі ENVI за допомогою вбудованого інструменту “Thermal Atmospheric Correction”.

В результаті було одержане геозображення, на якому помітно зменшився вплив атмосфери (рис. 3). Виконання атмосферної корекції дозволяє робити більш точні обрахунки яскравісної температури. Зростання точності є наслідком зменшення впливу атмосферних явищ.

Рисунок 2 Зразок радіометрично відкаліброваного геозображення території дослідження

Рисунок 3 Зразок геозображення досліджуваної території на якому було здійснено атмосферну корекцію

Побудова поверхонь яскравості температур була реалізована у програмному середовищі ENVI за допомогою вбудованого інструменту “Emissivity Normalization”.

Після виконання вище вказаних перетворень було знайдено яскравісну температуру з теплового каналу ETM + для виявлення теплових аномалій.

Отримане в результаті перетворень растрове геозображення містить інформацію про яскравісну температури території дослідження. На отриманому геозображенні можливо якісно та кількісно простежити відмінність між областями дослідження (рис. 4).

Рисунок 4 Зразок геозображення території дослідження із відображенням яскравісної температури

Для кожної із зон дослідження була побудована функція апроксимації за показниками річних яскравісних температур. В основу побудови було прийнято твердження, що кількість сонячної радіації протягом року – періодична величина принаймні за малий часовий проміжок.

Для побудови функції зміни температури в залежності від дня року, була використана математична модель (1):

$$a_0 + a * \sin(x + b) \quad (1)$$

де a_0 – характеризує середньорічну кількість тепла, яка випромінюється поверхнею;

a – амплітудний множник, що характеризує теплофізичні властивості поверхонь та вплив зовнішніх джерел тепла;

b – зсув фази;

x – змінна величина, яка являє собою нормований день року поділений на кількість днів року.

На значення параметру a_0 впливають випромінювальні властивості поверхні.

Рисунок 5 Графік апроксимуючих функцій областей дослідження

Лінії апроксимації характеризують властивості, якими володіє вибрана область дослідження (рис.5). За дослідження графіку апроксимуючих функцій областей дослідження можна побачити, що область на, якій розміщені міські території має значні відмінності в порівнянні із іншими областями дослідження.

Якщо порівняти середньорічне значення яскравісної температури між областю з міськими територіями і областю із щільним рослинним покривом різниця буде складати 6 градусів. Якщо порівняти область з міськими територіями і областю із відкритими водоймами різниця складе 7,9 °C

Висновки

Наявність значної різниці між областю із міською територією та іншими областями дослідження вказує на, що над міською територією формуються острови тепла.

Таким чином, зробивши аналіз особливостей розподілу температурних полів між міськими та приміськими зонами, можна зробити наступні висновки:

– значення середньорічних температур для різних областей дослідження відрізняються. Причиною цього є різні теплофізичні властивості поверхонь та наявність зовнішніх джерел тепла.

– значна різниця середньорічної температури між областю із міськими територіями в порівнянні з іншими пояснюється рисами міського середовища, які не є притаманними іншим областям дослідження. Серед них основними є наявність густої забудови, скорочення площ з відкритим ґрунтом та зеленими насадженнями, витрата великої кількості енергоресурсів, формування зон застою повітря через погане турбулентне перемішування атмосфери та недостатній винос надлишкового тепла. Наслідком цього є вищі значення температури у місті порівняно з приміськими зонами.

– за аналізом ліній апроксимації, можна побачити, що у зимовий період року на області дослідження із міськими територіями фіксуються найвищі показники температур. Існування такого феномену пояснюється наявністю зовнішніх джерел тепла, які виникають внаслідок обігріву будинків. Яскраво виражена наявність цих джерел притаманна будинкам та спорудам, які мають дефекти конструкцій;

– аналізуючи характеристики лінії апроксимації області із відкритими водоймами простежується збільшення температурних показників у зимовий період року. При цьому температури на області із відкритими водоймами є вищою ніж на області із щільним рослинним покривом. Наявність такого феномену пояснюється теплофізичними властивостями води. Вода довго накопичує теплову енергію, а також її віддає. Це дає змогу області із відкритими водоймами мати більші показники температур взимку.

Список використаних джерел

1. Solecki, William D.; Rosenzweig, Cynthia; Parshall, Lily; Pope, Greg; Clark, Maria; Cox, Jennifer; Wiencke, Mary (2005). Mitigation of the heat island effect in urban New Jersey. Global Environmental Change Part B: Environmental Hazards 6 (1). с. 39–49. <https://pubs.giss.nasa.gov/abs/so04000r.html>.
2. Головне управління статистики м. Києва – Чисельність населення (щомісячна інформація) [Електронний ресурс] / Головне управління статистики у м. Києві. – Режим доступу: <http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123&lang=1>
3. Франк ван дер Хувен, Александр Вандл: «Хоттердам»: создание карты городского острова тепла» https://www.researchgate.net/publication/307739211_Hotterdam_mapping_the_Rotterdam_urban_heat_island.
4. Landsat 7 Science Data Users Handbook [Електронний ресурс] / National Aeronautics and Space Administration. – 2016. – Режим доступу: https://landsat.gsfc.nasa.gov/wp-content/uploads/2016/08/Landsat7_Handbook.pdf
5. R.Y. Okhrimchuk, P.O. Berezina, V.I. Zatserkovnyi: Space-time analysis of the heterogeneity of the surface temperature of Kyiv city for definition of "heat island"

